

Protocolo de revisão de escopo sobre estratégias para abordar a Judicialização da Saúde em sistemas de saúde universais

Equipe:

Bruna Carolina de Araújo¹
Daniel Guimarães de Araújo²
Maria Lídia Rebello Pinho Dias Scoton²
Luciane Bastos²
Neusa Maria de Andrade²
Patrícia Vêras Marrone²
Maritsa Carla Bortoli¹
Eduardo Mario Dias²

1 Instituto de Saúde de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (IS/SES-SP)

2 Gestão em Automação e T.I, Universidade de São Paulo (GAESI/USP)

Correspondente: Bruna Carolina de Araújo
bruna.araujo@isaude.sp.gov.br

Declaração de Interesses: Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

1. Antecedentes

A judicialização da saúde é uma reivindicação social sobre o direito ao acesso à saúde. Geralmente ocorre devido a lacunas nas políticas públicas ou falhas na sua aplicação. Nos sistemas de saúde universais, várias instituições têm implementado estratégias para abordar esse fenômeno. No entanto, essas estratégias ainda não foram mapeadas e sistematizadas em relação aos sistemas de saúde universais.

2. Objetivo da revisão de escopo

Uma revisão de escopo será realizada com o objetivo de identificar e mapear sistematicamente evidências sobre as estratégias para enfrentar a judicialização da saúde em sistemas de saúde universais.

3. Pergunta de pesquisa

A pergunta estruturada com base no acrônimo PCC (Quadro 1) é: Quais estratégias são realizadas para o enfrentamento da judicialização da saúde nos sistemas de saúde universais?

P Problema	Judicialização da saúde
C Conceito	Estratégias para enfrentamento da judicialização da saúde
C Contexto	Sistemas de saúde universais

3. Métodos

Esta revisão de escopo será realizada conforme a metodologia proposta pelo Joanna Briggs Institute para a realização de revisões sistemáticas de escopo (Levac et al., 2010; Peters et al., 2015). Já o relato da revisão se dará conforme orientações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) para o relato da revisão (Tricco et al., 2018).

3.1. Critérios para considerar estudos para esta revisão

Tipos de estudos

- Serão incluídos estudos primários e secundários, de abordagem qualitativa e quantitativa, que investiguem as estratégias para enfrentamento da judicialização dos sistemas de saúde universais;
- Serão incluídos resumos e apresentações em eventos científicos, boletins e relatórios administrativos publicadas na internet;
- Incluiremos estudos independentemente de quando foram realizados ou publicados;

- Incluiremos estudos publicados e não publicados em inglês, português e espanhol;
- Excluiremos estudos publicados em outros idiomas devido ao prazo muito curto para esta revisão.

Tópico de interesse

- Serão incluídos documentos referentes a qualquer tipo de estratégia para abordar a judicialização da saúde nos sistemas de saúde universal, tanto na área de gestão da saúde quanto na área jurídica.

Tipos de configurações

- Incluiremos estudos que coletaram dados em qualquer país que possua sistema de saúde universal, conduzidos em qualquer instituição, incluindo instituições privadas.

3.2. Métodos de busca para identificação de estudos

- As buscas serão feitas nas seguintes bases de dados eletrônicas: Medline (via PubMed), BVSalud, Embase e Scopus.
- Pesquisas de literatura cinzenta serão realizadas para identificar documentos governamentais, teses, dissertações e resumos publicados em anais de congressos, elegíveis para esta scoping review. As fontes de estudos inéditos e literatura cinzenta a serem pesquisadas incluirão a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), e do Google Scholar (as primeiras 10 páginas).
- As estratégias de busca serão desenvolvidas para cada banco de dados. Não serão aplicadas quaisquer limites em idioma ou data de publicação.

3.3. Seleção de estudos

- A seleção será realizada com o apoio do aplicativo gratuito de gerenciamento de referências Rayyan QCRI.
- Dois revisores de forma independente avaliarão cada título e resumo dos registros identificados para realizar a seleção. As divergências serão resolvidas por consenso ou, quando necessário, será envolvido um terceiro autor da revisão.
- Os textos completos de todos os trabalhos identificados como potencialmente relevantes serão recuperados e a elegibilidade será avaliada em relação aos critérios de inclusão e exclusão. Esse processo será realizado por dois revisores independentes. As divergências serão resolvidas por consenso ou, quando necessário, será envolvido um terceiro revisor.

- Um diagrama de fluxo PRISMA será incluído para apresentar os resultados de pesquisa e o processo de triagem e elegibilidade de estudos para inclusão.
- Uma tabela listando as referências dos estudos excluídos desta revisão na fase de texto completo e o(s) principal(is) motivo(s) da exclusão também será apresentada.

3.4. Extração de informações de estudo e gráficos

- Uma planilha de extração será desenvolvida e testada com uma calibração entre os pesquisadores.
- A extração será realizada por dois revisores de forma independente. As divergências serão resolvidas por consenso e um terceiro revisor será acionado se necessário.
- Quando os dados não estiverem disponíveis em relação a uma categoria, será indicado na planilha de extração como 'não informado'.

Essas categorias incluirão o seguinte:

- Informações do estudo (autor principal, ano de publicação).
- Objetivo/s.
- Tipo do estudo (tipo de publicação, área da publicação, tipo de estudo, abordagem metodológica)
- Participantes e ambientes do estudo (países em que a pesquisa foi realizada, tipos de participantes, ambiente(s) em que o estudo foi realizado).
- Estratégia abordada
- Resultados: conclusões do estudo sobre a estratégia; barreiras e facilitadores
- Lacunas
- Limitações